

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU.

Comunicación Feminista en diez Profesionales Latinoamericanas

Autora: Ma. C. VERÓNICA PEREYRA CARRILLO

Programa de Doctorado en Comunicación

Pontificia Universidad Católica Argentina. Santa María de los Buenos Aires

Febrero, 2026

ANEXO E

PRIMERA PARTE

Este anexo reúne una selección de recursos periodísticos y digitales complementarios vinculados a las primeras cinco comunicadoras analizadas en la Tesis arriba mencionada. Su propósito es ampliar el contexto informativo y facilitar la consulta de materiales asociados a sus trayectorias y producciones.

E.1. MA. EUGENIA CHÁVEZ FONSECA

E.1.1. María Eugenia Chávez Fonseca. (s. f.). *UNESCO — Diversidad de las expresiones culturales*. UNESCO. Recuperado de <https://www.unesco.org/creativity/es/biography/8495>

La biografía de María Eugenia Chávez Fonseca en la UNESCO destaca su trayectoria como comunicadora feminista y radialista comunitaria en México. Se resalta su papel en la fundación y dirección de *Violeta Radio 106.1 FM*, emisora pionera con perspectiva feminista. Además, se reconoce su trabajo en redes de comunicación comunitaria de América Latina, particularmente en AMARC. Su perfil subraya el compromiso con la diversidad cultural, la igualdad de género y la democratización de la comunicación.

María Eugenia Chávez Fonseca

Ms María Eugenia Chávez Fonseca is originally from Calería, a small community in the municipality of San Andrés Tuxtla, Veracruz. At the age of 15, she arrived in Mexico City to complete her baccalaureate studies at the College of Sciences and Humanities of UNAM. While in the last year of high school, she began studying the Russian language at the then Center for Foreign Language Studies (CELE). Later, she entered the Faculty of Political and Social Sciences. It was through CELE that she learnt of a scholarship that the Russian Department was promoting for Mexican students in the Soviet Union. In 1988, she traveled to Russia, where she did her university studies until 1994, when she received the title of Master of Arts in Journalism. Upon her return to Mexico, she began working in radio. She started working for a brief period in a commercial station and subsequently joined the field of community radio broadcasting, where she is working to this date. At Salud Integral para la Mujer, she has worked as a radio scriptwriter, editor and producer, coordinator of the Radio Communication area, as well as coordinator of the strategic line of freedom of expression and women's rights. She has been Vice President of the International Women's Network of the World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC), as well as coordinator of the Executive Office of AMARC in Mexico. She is currently a member of the Board of Directors. She is the founder of Violeta Radio (106.1 FM), a feminist community radio in Mexico City.

E.1.2. María Eugenia Chávez Fonseca. (2020, 10 de julio). *Violeta Radio*. Recuperado de <https://violeta.sipam.org.mx/equipo/maría-eugenia-chávez-fonseca>

En esta semblanza, María Eugenia Chávez Fonseca se presenta como cofundadora y directora de Violeta Radio. Se describe su experiencia en la comunicación feminista, la radio comunitaria y los proyectos de incidencia social. La reseña enfatiza su interés por articular comunicación y género, promoviendo un espacio radiofónico abierto a voces diversas. También se subraya su militancia en la defensa de los derechos de las mujeres y su trayectoria en proyectos colectivos de comunicación.

violeta.sipam.org.mx

INICIO NOSOTRAS PROGRAMACIÓN AUDIOTECA TIENDA DONAR CONTACTO

Enviado por Admin el Mié, 10/07/2020 - 07:42

DESCRIPCIÓN

Soy feminista y madre de una hija. Hace más de 20 años que trabajo haciendo radio comunitaria feminista. Lo he hecho en Salud Integral para la Mujer, A.C. (SIPAM) desde 1996. Fui Vicepresidenta de la Red Internacional de Mujeres de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). Fundadora de Violeta Radio.

Fundadora de Violeta Radio.

Posición: Locutora

Redes Sociales: fa fa-facebook fa fa-twitter fa fa-pinterest

E.1.3. Lucas-Bartolo, N. (2024, 23 de octubre). *Una lucha interna por el control de Violeta 106.1 FM pone fin a la radio feminista de CDMX. El Economista*. Recuperado de <https://www.economista.com.mx/empresas/lucha-interna-control-violeta-106-1-fm-pone-radio-feminista-cdmx-20241023-731189.html>

El artículo informa sobre la crisis interna que llevó al cierre de Violeta 106.1 FM, la primera radio feminista en la Ciudad de México. Conflictos de gobernanza y disputas por el control administrativo y editorial terminaron fragmentando al equipo fundador. El medio destaca que la emisora había logrado abrir espacios para voces de mujeres y diversidades, pero la falta de acuerdos internos debilitó su continuidad. El caso expone tensiones entre ideales feministas y dinámicas de poder dentro de organizaciones comunitarias.

NEWSLETTER ANÚNCIATE SUSCRÍBETE

SECCIONES BUSCAR

EL ECONOMISTA

ÚLTIMAS NOTICIAS TENDENCIAS: ENCUENTRO AMAFORE 2025 JORNADA 40 HORAS ALIANZA EDUCATIVA MERCADOS: ÍNDICES DIVISAS

Ver más EMPRESAS Lectura 9:00 min

CDMX México Comunicación la comunicación Ciudad de México Comunicar comunicación Software de gestión de proyectos Periódico en línea Acceso premium contenido

Una lucha interna por el control de Violeta 106.1 FM pone fin a la radio feminista de CDMX

Violeta Radio sale del aire de la Ciudad de México, dejando en el camino un proyecto de radio feminista y una valiosa señal de espectro radioeléctrico que será muy peleada en el mercado de la capital; también deja a alrededor de 18,000 escuchas sin su alternativa de comunicación.

La notificación de la renuncia de Violeta Radio fue aceptada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones el lunes 14 de octubre. / ILUSTRACIÓN EE: NAYELLY TENORIO

Únete infórmate descubre

E.1.4. Violeta Radio. (2025). *Programación: La Cocina de Chabela, el sazón de la vida pública con pimienta feminista* [Página web]. En *Violeta Radio — Programación*. Recuperado el 21 de agosto de 2025, de <https://violeta.sipam.org.mx/programacion#cbp=/programas/la-cocina-de-chabela-el-sazón-de-la-vida-pública-con-pimienta-feminista>

El programa *La Cocina de Chabela* forma parte de la oferta de Violeta Radio, combinando gastronomía con análisis social y político desde una perspectiva feminista. La propuesta utiliza la metáfora de la cocina como espacio de encuentro y reflexión crítica sobre la vida pública. Sus contenidos incluyen entrevistas, debates y análisis sobre temas de género y ciudadanía. Con un estilo accesible y crítico, busca acercar el feminismo a la vida cotidiana de la audiencia.

E.1.5. Violeta Radio (2025, agosto 21). *Video compartido en la plataforma Facebook* [Publicación en red social]. Recuperado de <https://www.facebook.com/share/v/1ChA6VDfz/>

Video de la emisión de La Cocina de Chabela, en Violeta Radio, conducida por Ma. Eugenia Chávez y Georgina Gutiérrez, con análisis político feminista de la XVI Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, llevada a cabo en Ciudad de México, en agosto de 2025. El material audiovisual busca acercar sus contenidos a públicos digitales. El video se enmarca en la estrategia de comunicación multiplataforma de la emisora.

E.1.6. Violeta Radio. (2025). *Página oficial de Violeta Radio en Facebook* [Perfil de Facebook].

Recuperado de <https://www.facebook.com/VioletaRadio>

El perfil oficial de Violeta Radio en Facebook actúa como vitrina digital de su programación y actividades. Allí se difunden programas, comunicados y eventos con perspectiva feminista, generando interacción con la audiencia. El espacio también funciona como archivo vivo de las producciones radiofónicas y como plataforma de incidencia social. A través de esta red, la emisora conecta con oyentes jóvenes y consolida su comunidad digital.

E.1.7. Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe (AMARC ALC), & Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER). (2008). *Gritos en el coro de señoritas. La apropiación del rol político de las mujeres a través de los medios* [Publicación]. Programa Ritmo Sur. AMARC ALC y ALER. Recuperado de https://hchr.org.mx/puntal/wp/wp-content/uploads/2020/06/MED_reflexiones_09gritos-en-el-coro.pdf

El texto analiza la apropiación del rol político de las mujeres a través de los medios comunitarios y feministas en América Latina.

En este marco, **María Eugenia Chávez Fonseca** se destaca como referente de la comunicación feminista en México, impulsando la radio como herramienta de empoderamiento y ciudadanía. Su labor visibiliza a las mujeres en la esfera pública y cuestiona las lógicas patriarcales que marginaban

sus voces. Chávez Fonseca contribuye a consolidar una perspectiva de género en la comunicación comunitaria, articulando redes regionales y fortaleciendo liderazgos femeninos. Además, promueve estrategias de incidencia social y cultural que colocan la palabra de las mujeres como eje central de democratización mediática.

E.1.8. Martínez Matías, G. (2014–2015). *El menosprecio del Estado Mexicano hacia las radios comunitarias e indígenas*. *iMex. México Interdisciplinario (Universidad Autónoma de la Ciudad de México)*, Año 4(7), 57–68. Recuperado de https://www.imex-revista.com/wp-content/uploads/04_radios-comunitarias_Martinez.pdf

El artículo de Graciela Martínez Matías examina el desdén del Estado mexicano hacia las radios comunitarias e indígenas, expresado en trabas legales, falta de financiamiento y criminalización. Estas emisoras cumplen un papel esencial en el acceso a la información y la preservación cultural, pero son marginadas frente a los grandes consorcios mediáticos. En

este contexto, María Eugenia Chávez Fonseca, como vicepresidenta de la Red de Mujeres de AMARC, enfatiza la fragilidad jurídica y económica del sector. Señala que, aunque algunas radios han obtenido licencias, la mayoría sufre cierres arbitrarios y limitaciones para sostenerse. Además, destaca la creatividad comunitaria mediante rifas, conciertos y colectas para garantizar su supervivencia en condiciones adversas.

E.1.9. AMARC-México. (2021, 30 de septiembre). *La histórica lucha por el reconocimiento de la radiodifusión comunitaria e indígena*. Revista Zócalo. Recuperado de <https://revistazocalo.com/la-historica-lucha-por-el-reconocimiento-de-la-radiodifusion-comunitaria-e-indigena/>

La nota revisa la larga lucha por el reconocimiento legal de la radiodifusión comunitaria e indígena en México. Se detallan los obstáculos impuestos por el Estado y las resistencias frente a intereses corporativos mediáticos. El artículo celebra los avances normativos logrados gracias a la organización social y las redes de comunicación comunitaria. Se presenta a las radios comunitarias como espacios de ejercicio de derechos, identidad cultural y democratización de la

comunicación. En este marco, María Eugenia Chávez Fonseca es reconocida por su activismo y liderazgo en la defensa del derecho a la comunicación y la igualdad de género dentro del movimiento radiofónico comunitario.

The image shows a screenshot of a WordPress blog post. At the top, there is a navigation bar with the text "NOTICIAS DIGITALES Y PERIODÍSTICAS DESDE EL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO" and a date "Friday 21 November 2025". A banner across the top right reads "UN AÑO DE TRANSFORMACIÓN". Below the navigation bar, there are several menu items: "NOTICIAS", "COLABORADORES", "ACERCA DE NOSOTROS", "POLÍTICA", "COMUNICACIÓN POLÍTICA", "ELECCIÓN JUDICIAL", "LIBERTAD DE PRENSA", "RADIO Y TV", "TELECOM", "ACADEMIA", "CULTURA Y CARTELERA", and "CIUDAD Y MUNICIPIOS". The main content area features two images: on the left, a logo for "Radio Comunitaria Toluca 105.7 FM" with a stylized bird; on the right, a logo for "RADIO PURÉPER XHECH-FM una radio con identidad tierra 105.7 FM La esencia de nuestra tierra". Below the images, the text reads "Radio y TV" and "La histórica lucha por el reconocimiento de la radiodifusión comunitaria e indígena". The main text begins with a large letter 'L' and discusses the "Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)" and its mission to promote and protect the right to freedom of expression.

E.1.10. Caracola y Señal. (2013, 5 de noviembre). Sostenibilidad económica. [Entrada de blog]. *Radio Formateca*. <https://radioformateca.wordpress.com/2013/11/05/sostenibilidad-economica-cara-y-senal-revista-de-la-asociacion-mundial-de-radios-comunitarias-america-latina-y-caribe-amarc-alc-seccion-gestion-radios-comunitarias-organizacion/>

El texto aborda los **desafíos de sostenibilidad económica de las radios comunitarias** en América Latina, marcados por la necesidad de equilibrar autonomía y financiamiento. Se mencionan modelos mixtos como donaciones, cooperación internacional, aportes comunitarios y estrategias de autogestión, advirtiendo que la dependencia de recursos externos puede comprometer la independencia editorial.

María Eugenia Chávez Fonseca subraya que la sostenibilidad debe pensarse desde una perspectiva feminista y comunitaria, que priorice la autonomía y la defensa del derecho a la comunicación de las mujeres.

Biblioteca sobre radios

Índices Producción Organización Ideas Tecnologías
Derechos

BUSCAR
Ir

05/11/2013

Sostenibilidad económica

Deja un comentario

Página original

Dossier Sostenibilidad Económica - Cara y Señal - AMARC-ALC
(1 of 25)

Sostenibilidad económica
Cara y Señal – Revista de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – América Latina y Caribe (AMARC-ALC)
3 de enero de 2007

El dossier, publicado en el número seis de la revista Cara y Señal, se propone compartir miradas sobre la sostenibilidad de los medios

E.2. Elizabeth Bessi Ramírez García (El Salvador)

E.2.1. arpassv [@arpassv]. (s. f.). *arpassv* [Perfil en X]. Recuperado de <https://x.com/arpassv>

Perfil oficial de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS).
Comparte noticias, comunicados y campañas en defensa de la comunicación comunitaria.
Difunde temas de derechos humanos, feminismo y justicia social.
Es una herramienta de articulación digital para movimientos sociales.
Funciona como canal de visibilidad y presión política en el entorno mediático.

X

← **Red Informativa de Arpas** 49.7K posts

Follow

Red Informativa de Arpas
@arpassv

Cuenta oficial de la red de radios comunitarias que integran la Asociación de Radiodifusión Participativa de #ElSalvador (ARPAS). Somos parte de @alerprensa.
[Translate bio](#)

📁 Non-governmental & Nonprofit Organization 📍 El Salvador
arpas.org.sv 📅 Joined October 2011 >

1,035 Following 22.4K Followers

Posts Replies Media

E.2.2. Avispa. (2022, mayo 9). *Radios comunitarias en El Salvador sobreviven en una única frecuencia.* Recuperado de <https://avispa.org/radios-comunitarias-en-el-salvador-sobreviven-en-una-unica-frecuencia/>

Artículo sobre radios comunitarias en El Salvador.
Bessi Ramírez denuncia la limitación de operar en una sola frecuencia.
Visibiliza la precariedad legal y tecnológica de estas radios.
Señala los riesgos de criminalización y censura.
Resalta la importancia de estas emisoras para comunidades rurales.

E.2.3. HIKA ATENEO, (2023, octubre 09) Recuperado de <https://www.defensoras.org/wp-content/uploads/2023/09/Dossier-Jornada26OCT.pdf>

Programa de la jornada *Rompiendo el Cerco Mediático. Experiencias de Comunicación alternativa*, sobre la comunicación al servicio de los pueblos y movimientos sociales, con énfasis en la crítica feminista y antirracista a los medios hegemónicos. Se incluyen paneles sobre la experiencia de radios comunitarias en El Salvador, la presentación de guías para una comunicación antipatriarcal y el arte como herramienta contrahegemónica. Participan comunicadoras, artistas y activistas de distintos países que comparten sus prácticas de resistencia cultural. Entre ellas, destaca **Bessi Elizabeth Ramírez**, comunicadora comunitaria de Sonsonate, El Salvador, integrante de Radio Sensunat desde 2015, referente de la comunicación indígena y feminista en la región, con su participación: La experiencia de las radios comunitarias en El Salvador

E.2.4. Orellana, G. S. (2024, 4 de marzo). “Las mujeres indígenas recibimos doble discriminación”, afirma Bessi Ramírez. *Diario Co Latino*. Recuperado de <https://www.diariocolatino.com/las-mujeres-indigenas-recibimos-doble-discriminacion-afirma-bessi-ramirez/>

Entrevista a Bessi Ramírez, lideresa indígena y comunicadora.
Denuncia la doble discriminación hacia mujeres indígenas: por género y etnia.
Señala barreras en el acceso a la participación política y mediática.
Visibiliza las luchas por derechos y reconocimiento cultural.
Conecta con agendas feministas e interculturales en la región.

DIARIO Q LATINO
135 AÑOS INFORMÁNDOTE

www.diaricolatino.com Cond. Cuacatlán 4to. Nivel #313 2222-1009 Ventas@diaricolatino.com

NACIONALES INTERNACIONALES DEPORTES ECONOMÍA ESPECIALES SUPLEMENTOS

Archivo de ediciones Videos Galerías

Página de inicio » Nacionales » "Las mujeres indígenas recibimos doble discriminación", afirma Bessi Ramírez

Sustentanza TODOS LOS SÁBADOS 9:00 A.M. **105.9 FM PUNTO 105**

radio 92.1 FM sustanza

"Las mujeres indígenas recibimos doble discriminación", afirma Bessi Ramírez

Administraador 4 marzo, 2024 Nacionales, Portada
Comentarios desactivados 1,602 Vistas

TU APOYO CUENTA

¡Te apoyas en línea para la sostenibilidad de un periodismo independiente y responsable en El Salvador!

¡Ayuda a crecer para la sostenibilidad de un periodismo independiente y responsable en El Salvador!

¡Mejor, te invitamos a contribuir para que sigamos siendo una fuente confiable, imparcial y accesible para todos. Tu apoyo no solo ayuda a fortalecer la independencia de nuestro medio, sino que también asegura que el periodismo en el que nos movemos sea un instrumento vital de información, denuncia y cambio.

¡Hagamos posible la sostenibilidad de un periodismo libre y al servicio de la verdad!

Bono Cuacatlán

- No de cuentas 000-000-85 010179-1
- Cuenta Corriente
- Cuenta de Ahorro de Cuacatlán de RL
- Teléfono: 2222-1009
- Dirección: Cuacatlán, Cuacatlán, 4to. Calle
- Presenta: local #111, San Salvador, El Salvador.

PayPal

- Disponible en PayPal con: 000343780
- Cuenta: 000343780@diaricolatino.com
- Info: https://www.paypal.me/DIARICOLATINO

Para más información escríbenos al correo: ventas@diaricolatino.com

Más de 12 abogados salvadoreños han decidido exiliarse por temor al régimen: Cristosal

Elecciones 2027 han perdido balance del poder

Fiscalía no responde a solicitud de juicio abreviado para Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez

Líderes políticos europeos llaman a detener escalada

E.2.5. Prensa Comunitaria (2022, abril 16). [Publicación en Instagram]. Instagram. Recuperado de https://www.instagram.com/p/Cc1A38iL7FA/?utm_source=ig_web_copy_link

Bessi Ramírez, participante en el Encuentro Continental. Mujeres. Territorio. Libertad de Expresión. son muchos los retos que enfrentan, porque no hay acceso a la información pública y se persigue al periodismo crítico. Para romper el cerco mediático es necesaria la pluralidad en los medios, dijo.

Resalta acciones de radios y colectivos locales en El Salvador.

Muestra el uso de redes sociales para la memoria digital.

Combina activismo con estrategias visuales de impacto.

Es un recurso de difusión directa para jóvenes.

E.1.6. Radio Pimienta. (2025, julio 2). *Nosotras, las Personas: Radios libres en San Salvador* [Archivo de audio]. Recuperado de <https://audio.urcm.net/Nosotras-las-Personas-Radios-libres-en-San-Salvador>

Programa especial sobre la situación de Red de Radios Comunitarias ARPAS, que emiten desde el mismo dial, aun en territorios y comunidades diferentes de todo el Salvador. Ostentan, como mandato principal, la defensa de la vida, y del territorio, contra las políticas extractivista de las empresas mineras; apoyando el mantenimiento bosques y tierras de cultivo, ríos con vida y alejados de esas mineras. Comparten comunicadores indígenas, entre ellas, Bessi Ramirez de Radio Comunitaria de pueblo originario.

audio.urcm.net el proyecto [participa](#) [podcast](#)

[programas](#) [producción](#) [colectivo](#)

Nosotras las Personas: Radios libres en San Salvador

Especial S.Salvador una Carcel a cielo abierto, donde las Radios Comunitarias y sus redes diversas son un rayo de luz entre tanta oscuridad y dolor. En este programa especial escucharemos a compañeras de la Red de Radios Comunitarias ARPAS, que todas ellas emiten desde el mismo dial, aun en territorios y comunidades diferentes de todo el Salvador. Compartiran con nosotras [Bessi Ramirez](#) de Radio Comunitaria del pueblo indigena (originario) del occidente. Tambien compartiremos con que René Coto de Radio Tazumal y miembro de ARPAS. Ademas de dos compañeras de la Comunidad de Santa Marta, se trata de Reyna Navarrete de Radio Victoria y de Lila Alvarenga de ADES de Sta. Marta, una red de la economia social y comunitaria del lugar y miembra igualmente de Radio Victoria. Estas compañeras, son una muestra del compromiso con sus comunidades y con los derechos humanos que estan permanentemente pisoteados en su pais.

Todas participan de alguna manera en la DEFENSA DE LA VIDA, PARTIENDO DE LA DEFENSA CONTINUADA del Territorio, contra las politicas extractivista de las empresas mineras; apoyando el mantenimiento bosques y tierras de cultivo, rios con vida y alejados de esas mineras.

2 de julio de 2025 | Duración: 01:00:00

Nosotras las Personas

Luchas y búsquedas por los derechos sociales más allá de territorios, más allá de organizaciones y grupos. Conducido desde Canarias para el resto del mundo por las gentes de Baladre y Radio Pimienta.

+

ARCHIVOS ANUALES

- ▶ 2007
- ▶ 2008
- ▶ 2009
- ▶ 2010

00:00 59:45

[f](#) [X](#) [whatsapp](#) [telegram](#) [share](#)

E.2.7. Radio SENSUNAT, aliado estratégico en... (2019, 1 de julio). *Blog Radio SENSUNAT*. Recuperado de <https://radiosensunat1.blogspot.com/2019/07/radio-sensunat-aliado-estrategico-en.html>

Bessi Ramírez, técnica territorial de Fundación Maquilishuatl FUMA, expone el rol de Radio SENSUNAT como alternativa de comunicación alternativa y aliado estratégico social para las organizaciones además de ser un actor de cambio.

Resalta su compromiso de más de nueve años, con la educación y la cultura popular.

Defiende la comunicación como herramienta de transformación.

QUIENES SOMOS NOTICIAS » PROGRAMAS » EN RED » COMUNICADORES » CAMPAÑAS EVENTOS

[Home](#) » » [Radio Sensunat; aliado estratégico en comunicación participativa, para las organizaciones sociales](#)

Radio Sensunat; aliado estratégico en comunicación participativa, para las organizaciones sociales

Radio Sensunat | julio 29, 2019 | No hay comentarios. |

Local |

Siempre en contexto de los nueve años de hacer comunicación alternativa en el departamento de Sonsonate, radio Sensunat sigue su rumbo como referente EN EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE, en la comunicación participativa, para las organizaciones sociales es un aliado estratégico además de ser un actor de cambio, menciona **Bessi Ramírez** técnica

E.2.8. Ramírez García, B. E. (2024, abril). *El relato como espacio de lucha y resistencia: La apuesta por hacer comunicación alternativa desde las Comunidades Indígenas de Centroamérica*. Defensoras. <https://www.defensoras.org/el-relato-como-espacio-de-lucha-y-resistencia/>

El artículo de Bessi Elizabeth Ramírez García reflexiona sobre cómo, durante la jornada *Rompiendo el cerco mediático: experiencias de comunicación alternativa* (Bilbao, octubre 2023), expuso los desafíos que enfrentan las radios comunitarias y la manera en que el relato se convierte en una herramienta de lucha y resistencia para las comunidades indígenas de Centroamérica. A través de experiencias de comunicación alternativa, las mujeres indígenas

reivindican sus voces frente a la exclusión mediática y colonial. El texto destaca el valor político y cultural de narrar desde el territorio, la memoria y la identidad colectiva y los obstáculos que deben superar las comunicadoras. Asimismo, propone una comunicación basada en la autonomía, el cuidado y la defensa del territorio.

Quiénes Somos Aliadas Castellano Euskara

#Defensoras Inicio Materiales

EL RELATO COMO ESPACIO DE LUCHA Y RESISTENCIA

ADMINISTRADOR / 9 ABRIL, 2024 / SIN CATEGORÍA

LA APUESTA POR HACER COMUNICACIÓN ALTERNATIVA DESDE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE CENTROAMÉRICA

BESSI ELIZABETH RAMÍREZ GARCÍA

En el mes de octubre 2023 durante mi visita a Bilbao, como parte de una gira en la que participamos compañeras de Guatemala, Honduras y El Salvador, se crearon espacios muy oportunos para posicionar la realidad que estamos viviendo actualmente los medios de comunicación alternativos en Centroamérica.

Exponer durante la jornada **Rompiendo el cerco mediático: experiencias de comunicación alternativa** la situación que atraviesan actualmente las radios comunitarias Indígenas de Centroamérica, nos ha permitido hablar de estas realidades que están en nuestros países y que en la mayoría de casos no son visibilizadas como, por el ejemplo, la estigmatización que seguimos atravesando al hacer comunicación alternativa, la falta de acceso al espectro radio-eléctrico, persecución, censura y espionaje por parte de los Estados, situación que pone en riesgo la labor que a diario realizamos.

En el caso de El Salvador actualmente las 17 radios comunitarias hemos tenido que replantearnos nuestro trabajo desde la implementación del régimen de excepción que fue aprobado por la Asamblea Legislativa, el 27 de marzo de 2022, régimen que actualmente se sigue implementando como estrategia de seguridad por parte del gobierno para combatir a las pandillas. Esta situación ha provocado que muchas personas hayan sido capturadas sin tener antecedentes criminales ni estar involucradas con pandillas, esto provoca que como comunicadores comunitarios sintamos temor de ser capturados por el simple hecho de trabajar o colaborar en medios de comunicación que no están alineados al Gobierno de Nayib

E.2.9. RUDAGT. (2022, junio 16). *Investigación: lideresas que resisten al silencio*. Recuperado de <https://www.rudagt.org/temas/investigacion-lideresas-que-resisten-al-silencio>

Investigación de autoría de Bessi Ramírez sobre lideresas que resisten al silencio y sufren amenazas, persecución y acusaciones falsas de apoyar a pandillas. Muchas han debido reducir sus actividades por temor a detenciones arbitrarias, aunque reconocen que la organización es esencial para garantizar derechos básicos. A pesar de la criminalización, las lideresas sostienen iniciativas como huertos, defensa del territorio y apoyo a víctimas de violencia, adaptándose con protocolos de seguridad.

Lideresas que resisten al silencio

Una producción especial de la Red Informativa de ARPAS

#Investigación/ Lideresas que resisten al silencio

16 Junio 2022 ESCRITO POR BESSI RAMÍREZ, RADIO SENSUNAT Y RED INFORMATIVA DE ARPAS

LAS QUE LUCHAN **EL SALVADOR** **DERECHOS HUMANOS** **RESISTENCIA**

Tras la aprobación del Régimen de Excepción de manera exprés, la madrugada del domingo 27 de marzo, tras un repunte de asesinatos en el país, se suspendieron varias garantías constitucionales. Según datos presentados por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en una entrevista televisiva el 26 de marzo, al 8 de mayo se contabilizaban 26, 755 personas capturadas de las cuales 23, 311 eran hombres y 3,444 mujeres, entre las edades de 12 a 61 años.

Una de esas detenciones fue la de Leticia Martínez, integrante de la Asociación de Mujeres Veteranas de la Guerra Civil de El Salvador, quien fue capturada el 5 de mayo por las autoridades de seguridad acusada del delito de asociaciones ilícitas. ¿Qué significa la captura de la lideresa? ¿Qué pasa con el trabajo que hacen las mujeres en los territorios?

En esta investigación de **Bessi Ramírez**, corresponsal de Radio Sensunat y de la Red Informativa de ARPAS presentamos los testimonios de algunas lideresas quienes hablan sobre su resistencia al silencio.

E.2.10. SENSUNAT Sonsonate [@sensunatsonsonate]. (s. f.). *SENSUNAT Sonsonate* [Página de Facebook]. Recuperado de <https://www.facebook.com/sensunatsonsonate>

Página oficial de Radio SENSUNAT, radio comunitaria de Sonsonate.
Publica contenidos culturales, educativos y de derechos ciudadanos.
Sirve como espacio de organización comunitaria local.
Promueve la participación de mujeres y jóvenes en medios.
Refuerza la identidad territorial frente a medios comerciales.

E.2.10. STV Noticias (2022, julio 28). *Share link* [Enlace para compartir en Facebook]. Recuperado de <https://www.facebook.com/share/p/19Zw7yxMbR/>

En el marco de la celebración del Mes del Periodista, Bessi Ramírez, Periodista de **Radio Sensunat**, de amplia trayectoria y entrega a las comunidades indígenas, líder y defensora de los derechos de las mujeres así como también defensora del medio ambiente.

E.3. VANESSA CORTÉS BONILLA

E.3.1. Asociación Puntos de Encuentro. (2025, 4 de agosto). *Share link* [Hoy Recordamos las Cartas a La Boletina, La Boletina No.4, enero/febrero de 1992]. Recuperado de <https://www.facebook.com/share/p/19RzDxGLDp/>

En este “Lunes de Nostalgia”, Puntos de Encuentro rememora la sección “Cartas a La Boletina”, que consistía en un espacio para que lectoras y lectores compartieran sus opiniones, creando un diálogo directo con la publicación. Esta dinámica reforzaba el sentido de pertenencia y participación alrededor de la revista, consolidando un vínculo activo entre el medio y su audiencia. Ya desde esa edición temprana (No. 4, 1992), existía un compromiso con la comunicación horizontal entre mujeres organizadas y comunidades diversos.

E.3.2. Confidencial. La Boletina llega a 100 ediciones. (2015, 1o de diciembre). YouTube. Recuperado de <https://youtu.be/tWjPriIDgT0?si=kil6O1-Pt9jmwIqr>

Entrevista a Vanessa Cortés Bonilla, directora de La **Boletina**, desde la Fundación Puntos de Encuentro. Se celebra su edición número 100 tras 24 años de publicación. Con 26,000

ejemplares trimestrales, llega a unas 150,000 personas, sobre todo mujeres rurales. Se distingue por su lenguaje sencillo y feminista, definido colectivamente, y se ha consolidado como un medio educativo y transformador en Nicaragua.

E. 3. 3. Cortez Bonilla, V. [@VCortezBonilla] (2018, febrero). *Comunicadora social y filóloga. Defensora de DDHH, cristiana y feminista.* X. Recuperado de https://x.com/VCortezBonilla/with_replies

Perfil de X de Vanessa Cortez Bonilla donde se define como comunicadora social y filóloga, **defensora de los derechos humanos**. Se declara feminista y **cristiana**. El contenido es limitado dada su condición de exilada en El Salvador y se interrumpe en 2023, en razón de su paso a la quasi clandestinidad. [X \(formerly Twitter\)](#)

The image shows a screenshot of a Twitter profile for Vanessa Cortez Bonilla. At the top left is the Twitter logo. The profile name is "Vanessa Cortez Bonilla" with a back arrow to the left and a search icon to the right. Below the name, it says "384 posts". The profile picture is a circular image of a woman with glasses and a red top. To the right of the profile picture is a "Follow" button. Below the profile picture, the name "Vanessa Cortez Bonilla" is repeated, followed by the handle "@VCortezBonilla". The bio reads: "Comunicadora social y filóloga. Defensora de DDHH, cristiana y feminista." with a "Translate bio" link. Below the bio, it says "Joined February 2018" with a calendar icon and a chevron. At the bottom of the bio section, it shows "287 Following" and "73 Followers". At the very bottom, there are three tabs: "Posts", "Replies" (which is selected with a blue underline), and "Media".

E.3. 4. Honduprensa. La hermandad trasciende fronteras y distancias: 60 mujeres periodistas se juntan para decir «No más violencia». (2014, 21 de noviembre). *Honduprensa* (blog). Recuperado de <https://honduprensa.wordpress.com/2014/11/21/la-hermandad-trasciende-fronteras-y-distancias-60-mujeres-periodistas-se-juntan-para-decir-no-mas-violencia/>

El artículo relata el encuentro de 60 mujeres periodistas de diferentes países que se unieron para decir “No más violencia”. En él, se resalta el papel de las comunicadoras feministas en Centroamérica, incluyendo a las de **La Boletina**, en la generación de redes de solidaridad. El

texto enfatiza cómo el periodismo feminista busca no sólo denunciar, sino también construir propuestas colectivas de cambio social.

monitoreo de periódicos diarios de Honduras

HONDUPRENSA

Inicio About

« Hasta lotes de terreno en playas de Tela se compraron con fondos del Seguro Social
Sindicalistas de la ENEE piden que depuración inicie por altos ejecutivos »

La hermandad trasciende fronteras y distancias: 60 mujeres periodistas se juntan para decir NO más violencia

Nov 21, 2014

[La hermandad trasciende fronteras y distancias: 60 mujeres periodistas](#)

Granada, la ciudad turística de Nicaragua, recibió a una delegación de 60 mujeres de 25 países del mundo que en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia mujeres, se reunieron para unir esfuerzos en la resistencia ante esta violencia femicida. Mujeres comunicadoras que se mueven en un contexto de violencia que afecta especialmente a las mujeres y que contando historias buscan promover un cambio social, esperando que la violencia no siga siendo parte de la cultura, tradiciones y vida de las mujeres.

La Asociación Internacional de Mujeres Periodistas en Radio y Televisión (IAWRT) y la organización feminista nicaragüense Puntos de Encuentro, lograron juntar en un encuentro de 3 días a comunicadoras de África, La India, Europa y Latinoamérica. Es la primera vez que un encuentro de IAWRT se realiza en Centroamérica y se abre a la posibilidad de tener representantes en esta región de América, tan desangrada por guerras no declaradas que hacen más vulnerables a las mujeres. ◻

E.3. 5. “La Boletina”. (2013, noviembre). *La Boletina No. 92* [Documento en línea]. Scribd. Recuperado de <https://www.scribd.com/document/228598971/La-Boletina>

Documento que reúne ediciones y materiales de **La Boletina**, publicación feminista nicaragüense creada por la Fundación Puntos de Encuentro. El contenido ofrece análisis, entrevistas y

reportajes sobre la situación de las mujeres, la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos, y la participación política. Constituye un archivo valioso de comunicación con enfoque feminista en Nicaragua y la región.

E.3.6. La Boletina Nicaragua [[@laboletinanicaragua9374](https://www.youtube.com/@laboletinanicaragua9374)]. (s. f.). *Home* [Canal de YouTube]. YouTube. Recuperado de <https://www.youtube.com/@laboletinanicaragua9374>

El canal contiene videos de reportajes, entrevistas y producciones audiovisuales impulsadas por **La Boletina**. Los contenidos están orientados a la educación feminista y a la visibilización de problemáticas sociales como la violencia machista, la discriminación y la desigualdad. También funcionan como plataforma de memoria para mantener viva la lucha de las mujeres nicaragüenses dentro y fuera del país.

The image shows a screenshot of the YouTube channel page for 'La Boletina Nicaragua'. The channel name is prominently displayed in a large, pink, stylized font. Below the name, the channel handle '@laboletinanicaragua9374' is shown, along with '8 subscribers' and '4 videos'. A 'Subscribe' button is visible. The page features a navigation menu on the left with options like Home, Shorts, You, and History. The main content area shows a 'Videos' section with three video thumbnails. The first video is titled 'Feministas exigen justicia para Ayotzinapa' with a duration of 2:45. The second video is 'XIII EFLAC entrevista con Adriana Guzmán' with a duration of 5:08. The third video is 'Entrevista con Gina Vargas' with a duration of 2:11. The channel's profile picture is a pink graphic with the letters 'a B' and a female symbol.

E.3.7. La Boletina Nicaragua. (2014, 23 de noviembre). *Entrevista con Gina Varga en el XIII* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/pkmmS1s52-o?si=NXHswbrFcwt7mKa8>

Entrevista de Vanessa Cortés Bonilla a Gina Varga, socióloga y militante feminista peruana, en ocasión del XIII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, llevado a cabo en Lima, Perú. Participaron cerca de noventa feministas de Nicaragua y miles de mujeres de toda Latinoamérica y el Caribe. Los **temas clave tratados fueron:** la igualdad de género, la violencia de género, la discriminación sexual, la sexualidad, la educación y el trabajo.

E.3.8. Onda Local. (2022, 25 de noviembre). *Vanessa Cortez Bonilla nos comparte este reporte de la marcha #25N en Guatemala* [Video]. Facebook. Recuperado de Facebook <https://www.facebook.com/share/v/1CJ3y7okEy/>

Vanessa Cortez Bonilla presenta un reporte de la marcha conmemorativa del **25 de noviembre** (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) realizada en Guatemala en 2022. En la cobertura, recoge opiniones de feministas que denunciaron distintos tipos de violencia contra mujeres y personas con diversidades sexuales. Además, expresaron su apoyo a presas políticas en Nicaragua, articulando solidaridad regional a través de la movilización feminista.

E.3.9. Puntos Centroamérica [@puntoscentroamerica]. (s. f.). *Puntos Centroamérica* [Página de Facebook]. Recuperado de <https://www.facebook.com/puntoscentroamerica>

La página oficial de **Puntos de Encuentro Centroamérica** en Facebook funciona como plataforma de difusión de actividades, campañas y proyectos vinculados con **La Boletina**. Allí se comparten artículos, convocatorias y reflexiones sobre género, derechos humanos y participación política. Representa un punto de articulación virtual para mujeres activistas y periodistas en la región.

E.3.10. Voz de América, VOA. (2020, 14 de septiembre). Organizaciones nicaragüenses en el exilio firman acuerdos «Pro-Nicaragua Libre». *Voz de América*. Recuperado de https://www.vozdeamerica.com/a/centroamerica_organizaciones-nicaraguenses-exilio-firman-acuerdos-pro-nicaragua-libre/6067917.html

La nota informa sobre el acuerdo firmado por organizaciones nicaragüenses en el exilio para promover una Nicaragua libre y democrática. En este contexto, Vanesa Cortés Bonilla, como representante de **La Boletina** y la Fundación Puntos de Encuentro figuran como actores claves en la comunicación feminista y en la defensa de derechos desde fuera del país. La noticia evidencia la resiliencia y continuidad de estas iniciativas, incluso en escenarios de persecución.

septiembre 14,
2020
Karen Sánchez

Organizaciones de nicaragüenses en el exilio coordinan esfuerzos en defensa de su país

Compartir
Print

Acuerdos organizaciones Nicaragua

A través de un evento virtual, la organización Conexión Nica USA, establecida este año para facilitar el apoyo entre sí de las organizaciones nicaragüenses en EE. UU. y con las realidades de Nicaragua, firmó sendos acuerdos con otros dos organismos.

Organizaciones de nicaragüenses exiliados firmaron el lunes acuerdos

Relacionados

Fiestas patrias podrían provocar un rebrote de COVID-19

E. 4. TATIANA DUPLAT (COLOMBIA)

E.4.1. Alebrije. (2025, 11 de agosto). *Ucumari, el guardián de la montaña. Alebrije Blog.* Recuperado de <https://alebrijelij.wordpress.com/2025/08/11/ucumari-el-guardian-de-la-montana/> Artículo “Ucumari, el guardián de la montaña”. Explora narrativas culturales y ambientales desde la memoria local. Vincula la historia con el cuidado del territorio y la naturaleza. Resalta la dimensión simbólica de figuras comunitarias. Refuerza la conexión entre memoria, ecología y paz. Representa un cruce entre historia oral y cultura popular.

Alebrije-LIJ

INICIO RESEÑAS ACERCA DE... CONTACTO

UCUMARÍ

El guardián de la montaña

Escrito por Tatiana Duplat Ayala
Ilustrado por Alejandra Ruiz

RESEÑA

Ucumarí: el guardián de la montaña

11 AGOSTO, 2025

Tatiana Duplat Ayala y Alejandra Ruiz (2025).
Ucumarí: el guardián de la montaña. Anteosjos ediciones.

Soy amigo del viento y me gusta su arrullo en el silencio.

En nuestra geografía terrestre hallamos uno de los ecosistemas más sensibles del mundo: el páramo. Este ecosistema se encuentra entre los 2.900 y 5.000 metros

E.4.2. Caracola Consultores. (s. f.). *Caracola Consultores*. CILA – Communication Initiative. Recuperado de <https://cila.comminit.com/content/caracola-consultores>
Presentación de la organización Caracola Consultores, de la cual forma parte. Orientada a proyectos culturales, educativos y de memoria. Destaca su labor de asesoría en procesos comunitarios y pedagógicos. Articula enfoques feministas e interseccionales. Su trabajo busca transformar prácticas sociales a través de la cultura.

E.4.3. **Dirección de Artes, Cultura y Memoria [DACMICULTURA]**. (2021, 15 de marzo). *Hablemos de cultura de paz con la historiadora Tatiana Duplat en un espacio CREA* [Fotografía]. Facebook. Recuperado de https://www.facebook.com/DACMICULTURA/photos/hablemos-de-cultura-de-paz-con-la-historiadora-tatiana-duplat-en-un-espacio-crea/1162121592611575/?_rdr
Registro de un evento sobre cultura de paz. Duplat participa como historiadora invitada en un espacio CREA. Promueve el diálogo comunitario alrededor de la reconciliación y la memoria. La

iniciativa busca acercar los debates académicos a la ciudadanía. Se enmarca en proyectos de participación cultural en Bogotá.

DISONANDO

Culturas

CONVERSATORIO

Cultura de paz y comunicación
ciudadana en tiempos violentos

Martes 12
de agosto de 2025
6:00 p.m. - 7:30 p.m.

LIVE
@DACMICULTURA
@DACMI-Minculturas

Tatiana Duplat
Historiadora con amplia experiencia en la implementación de proyectos que promueven el cambio social y la construcción de paz en Colombia.

RED DE COMUNICACIÓN PARA LA VIDA
FONDO MENTO CULTURA del Territorio
MUTANTE

Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos - DACMI
August 9 · 🌐

Hablemos de cultura de paz con la historiadora Tatiana Duplat, en un espacio creado por el programa de formación DISONANDO, para fortalecer los procesos de comunicación comunitaria, alternativa y popular en los territorios del país.

12 de agosto de 2025
6:30 p.m.
Conéctate en
<https://www.facebook.com/share/1CwTJhPtyk/>

Una invitación de @mincultura ncultura y @mutanteorg

26 1 15

Like Comment Share

Most relevant

Mariajose Pineda
Esa platica se perdió como la de Arte por La Paz un total fracaso
17w Like Reply

Comment as Vero Pca

E.4.4. Duplat, T. (s. f.). Perfil profesional [Perfil en LinkedIn]. LinkedIn. Recuperado de <https://www.linkedin.com/in/tatianaduplat/?originalSubdomain=co>

About: El especial transmitido en vivo por **FlacsoRadio** el 13 de febrero de 2025 celebra el **Día** Presenta su trayectoria como historiadora y gestora cultural en Colombia. Destaca su formación académica, experiencia en instituciones de memoria y cultura, y su trabajo en proyectos de paz y reconciliación. Resalta su liderazgo en iniciativas de memoria histórica. Expone habilidades de gestión cultural, investigación y docencia. Es un perfil orientado al diálogo entre historia, cultura y paz.

Tatiana Duplat Ayala · 1st

Doctora en Historia

Colombia · [Contact info](#)

500+ connections

Ariadna Capasso and Mary Mejia are mutual connections

[Message](#) [More](#)

About

Historiadora de la Universidad Javeriana, galardonada con el Premio Nacional Otto de Greiff. Es doctora en Historia egresada del Programa de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada y cursó el Ciclo Básico de Estudios Musicales en la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con amplia experiencia en la implementación de proyectos de cambio social y construcción de paz. Ha sido asesora del Ministerio de Cultura, fundadora y directora de proyectos de Caracola Consultores, directora de Señal Memoria en RTVC, gerente de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá - BiblioRed- y directora de contenidos de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Es autora de varios libros, ha sido columnista en El Nuevo Siglo y actualmente escribe en El Espectador

E.4.5. Duplat, T. (2016). *Paz en la guerra: Experiencias comunitarias de reconciliación* [Libro]. Bogotá: Caracola Consultores. Disponible en Google Books: https://books.google.com.ar/books/about/Paz_en_la_guerra_Experiencias_comunitari.html?id=kH6RjwEACAAJ&redir_esc=y

Libro que recopila experiencias comunitarias de reconciliación en Colombia. Analiza prácticas locales frente a la violencia y la construcción de paz. Reconoce el protagonismo de comunidades invisibilizadas. Plantea un enfoque interdisciplinario que combina historia, pedagogía y acción social. Es un aporte académico y testimonial al debate sobre la paz.

Google

Libros Add to my library ▼

Paz en la guerra. Experiencias comunitarias por la paz y construcción de democracia en Colombia. El proceso de reconciliación y convivencia del Alto Ariari

Compra libros en Google Play

Explora la mayor tienda de eBooks del mundo y empieza a leer hoy mismo en la Web, en tu tablet, en tu teléfono o en tu dispositivo electrónico de lectura.

[Ir a Google Play ahora »](#)

Mi biblioteca

Mi historial

Tatiana Duplat Ayala
2003

La tesis aborda el proceso de reconciliación de las comunidades del Alto Ariari (Departamento del Meta-Colombia) y analiza esta experiencia a la luz de procesos más amplios de profundización de la democracia en Colombia y de empoderamiento ciudadano. Se elabora un marco analítico e interpretativo con el fin de identificar el impacto de esta experiencia en términos de la disminución de la violencia en todas sus formas (Directa, estructural y cultural).

[« Less](#)

E.4.6. Duplat, T. (s. f.). *Opinión y columnas de Tatiana Duplat. El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/Tatiana-Duplat/>

Columnas de opinión Espacio donde publica reflexiones críticas sobre memoria, historia y paz. Sus textos abordan la responsabilidad colectiva frente al conflicto armado. Resalta la necesidad de narrativas incluyentes que reconozcan a las víctimas. Combina mirada histórica y compromiso ciudadano. Sus columnas son una voz feminista e intelectual en la opinión pública.

EE | Últimas Noticias Opinión Política Judicial Economía Mundo B... Deportes Colombia + 20 C

Opinión

Secciones: Editorial Columnistas Caricaturistas Lectores ▾

Home > Opinión > Columnistas > Tatiana Duplat

Buscar Columnista

Columnistas de hoy

”

“Fiebres Lúcidas”
04-12-2025 Por Tatiana Duplat Ayala

”

Suscriptores
Contra los niños
20-11-2025 Por Tatiana Duplat Ayala

E.4.7. Duplat, T. (s. f.). *Tatiana Duplat* [Página de audio]. SoundCloud. Recuperado de <https://soundcloud.com/tatiana-duplat>

Página de audios donde comparte canciones de su autoría y del folklore latinoamericano. Los audios amplifican su voz en escenarios más allá de lo escrito. Conecta con audiencias diversas, especialmente jóvenes. Es un recurso de divulgación de su creatividad.

The image shows a screenshot of the SoundCloud website. At the top, the SoundCloud logo is on the left, and navigation links for 'Home', 'Feed', and 'Library' are in the center. On the right, there is a search bar with the placeholder text 'Search for artists', a 'Sign in' button, and a 'Create' button. Below the navigation bar, a banner reads 'Uploading tracks just got way easier: upload, get heard, and get paid in one seamless experience'. The main content area features a circular profile picture of a man playing an acoustic guitar. To the right of the image, the artist's name 'Tatiana Duplat' is displayed in a large, bold font, with her name and location 'Bogotá, Colombia' listed below in smaller text. At the bottom of the profile section, there are navigation tabs for 'All', 'Popular tracks', 'Tracks', 'Albums', 'Playlists', and 'Reposts', with 'All' being the selected tab. A 'Station' button is located on the far right of this section.

E.4.8. Duplat, T. (2024, 2 de abril). *Memoria histórica y optimismo consciente: comprender la historia es nuestra tarea obligada para interpretar el presente y tomar decisiones* [Podcast]. Everand. Recuperado de <https://www.everand.com/podcast/612599808/E-4-Memoria-Historica-y-Optimismo-Consciente-Comprender-la-historia-es-nuestra-tarea-obligada-para-interpretar-el-presente-y-tomar-decisiones-solo>

Episodio de Postcast Everant en el que reflexiona sobre memoria histórica y optimismo

consciente. Plantea que comprender la historia es clave para tomar decisiones en el presente. Reivindica la importancia de recordar para no repetir la violencia. Combina análisis académico y lenguaje accesible. Es un discurso motivador que vincula ética y política.

The screenshot shows the Everand website interface. At the top, there is a search bar, a language selector set to 'EN', and a 'Read free for 30 days' button. Below the navigation menu, the main content area features a podcast episode card. The card includes a cover image for 'FIN DEL MUNDO' with a man and a mushroom cloud, a 'Start listening' button, and a 'View podcast show' button. The episode title is 'E. 4 Memoria Histórica y Optimismo Consciente.' and it is 57 minutes long. The description discusses the importance of historical memory and the role of Dr. Tatiana Duplat Ayala in reflecting on violence cycles.

E.4. 9. López Giraldo, I. (2023, 10 de septiembre). *Tatiana Duplat*. isalopezgiraldo.com. Recuperado de <https://isalopezgiraldo.com/historias/regiones/tatiana-duplat/> Perfil narrativo en Historias de Vida, sobre trayectoria y aportes de Tatiana Duplat como historiadora. Resalta su trabajo en regiones colombianas desde una perspectiva de paz. Expone su compromiso con comunidades rurales y memorias locales. Señala su rol como referente intelectual y feminista. Ofrece una mirada cercana a su labor en territorio.

Tatiana Duplat

ISABEL LÓPEZ GIRALDO 07/04/2019

Foto: Carmen Teresa Saldarriaga García

TATIANA DUPLAT

Las Memorias conversadas® son historias de vida escritas en primera persona por Isa López Giraldo.

Tatiana Duplat es claramente una historiadora a la que le gusta la gente. Se ha ido transformando a lo largo de su vida porque es multifacética. Es música, gestora social, académica, empresaria, esposa y madre.

Me gusta tanto la gente que nunca pude sentirme bien en el archivo, cuna del historiador y lugar donde ejerce su disciplina. Salí siempre a buscar a las personas. Lo mío es la historia oral del siglo XX enfocada en la cultura, la radio, la televisión y el trabajo comunitario. Pero también lo es la música, un legado maravilloso de mi familia paterna.

E.4.10. Redacción El Nuevo Siglo. (2020, 20 de julio). *Tatiana Duplat, historiadora, habla sobre cultura de paz.* *El Nuevo Siglo.* Recuperado de <https://www.elnuevosiglo.com.co/node/162100>

Entrevista donde Duplat reflexiona sobre la cultura de paz en el país. Plantea la importancia de la memoria histórica como herramienta de reconciliación. Critica la indiferencia frente a la violencia y resalta la educación como clave para la transformación social. Su discurso vincula historia y ciudadanía activa. Subraya el rol de las mujeres en procesos de paz.

EL NUEVO SIGLO

Domingo - Diciembre 7 de 2025

Ambiente y Viajes Cultura Deportes ▾ Economía ▾ Internacional Nación ▾ Opinión ▾ Editorial Política ▾

ATLASSIAN

11:08

Capturado alias 'Zarco' en Tolima por homicidios y vínculos con disidencias

11:11

División dentro de la izquierda: Nace la Coalición Fuerza Ciudadana

22:56

10 gremios postulan a Luz Stella Murgas como presidenta de Consejo Gremial

19:33

Cortes de l
Funza este

ENERO 20 DE 2025

Chingaza, el arrullo del viento

Tatiana Duplat Ayala

Columnas

ENERO 20 DE 2025

Chingaza, el arrullo del viento

ENERO 06 DE 2025

Volvemos a empezar

DICIEMBRE 23 DE 2024

Ahora sí

En tendencia

1. Conservadores participarán en interpartidista
2. División dentro de la Coalición Fu
3. Encuestas preliminares de t
4. La amenaza in
5. Centroderecha cuello de botel

E.5. Ivanova Nieto Nasputh (Ecuador)

E.5.1. ALER. (2020, 15 de mayo). *Reporte de Ivanova Nieto* [Video]. Facebook Watch. <https://www.facebook.com/watch/?v=488860070870724>

En este video, producido por la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), Ivanova Nieto comparte su experiencia en el marco de la presentación del libro *Mujeres de la Comunicación – Ecuador*. La iniciativa visibiliza el papel de comunicadoras

que han impulsado medios alternativos en el país, destacando la comunicación como un proceso colectivo con rostro de mujer. Nieto relata su recorrido en el descubrimiento de las comunicadoras y espacios radiales que fomentan el diálogo, la diversidad y la participación ciudadana, evidenciando cómo las mujeres han transformado el panorama mediático ecuatoriano.

E.5.2. Domestika. (s. f.). *Actividad de ivánova estudiantes* [Perfil de usuario].

Domestika. https://www.domestika.org/es/iva_estudiantes/activity

Perfil personal en Domestika, comunidad y plataforma de aprendizaje en línea enfocada en cursos creativos.

DOMÉSTIKA Cursos ▾ Proyectos Plus ... 🔍 Buscar creativos

Comunidad Concursos Proyectos **Creativos**

Ivanova Nieto Nasputh
@iva_estudiantes
📍 Quito, Ecuador

+ Seguir

@iva_estudiantes Actividad Cursos ...

Ivanova Nieto Nasputh

Soy Comunicadora y me dedico a investigar sobre temas de Memoria oral relacionados con la Cultura. Conduzco el programa de radio Fuego Sagrado el recorrido por la música del mundo. En la Universidad Central del Ecuador dicto las materias: Producción Sonora e Investigación Periodística. Estov en la producción de un provector de memoria cultural. Actualmente soy Presidenta de la

E.5.3. El Comercio. (2023, 13 de junio). *Ivanova Nieto es la nueva directora de las radios municipales de Quito*. El Comercio. Recuperado de <https://www.elcomercio.com/actualidad/quito/ivanova-nieto-nueva-directora-radios-municipales-quito/>

Artículo sobre el nombramiento de Ivanova Nieto como directora de las radios municipales de Quito en AM y FM. El alcalde Pabel Muñoz oficializó el anuncio, destacando la necesidad de fortalecer la conexión ciudadana y modernizar contenidos. Se resalta la trayectoria académica y

profesional de Nieto, su papel como fundadora de la radio de la Universidad Central del Ecuador y su actual presidencia en la Red de Radios Universitarias del país. El texto resulta relevante para investigaciones sobre comunicación pública, radios comunitarias e institucionales y liderazgo femenino en medios en Ecuador.

The image is a screenshot of a news article from the website 'EL COMERCIO'. The page features a navigation bar with 'ÚLTIMA HORA', 'ACTUALIDAD', 'TENDENCIAS', 'TECNOLOGIA', 'DEPORTES', 'OPINION', 'VIDEOS', and 'PODCASTS'. The article is dated '13 de junio de 2023 - 00:25' and is titled 'Ivanova Nieto es la nueva directora de las radios municipales de Quito'. The sub-headline reads: 'La radiodifusora Ivanova Nieto, fue nombrada este lunes, 12 de junio de 2023 como directora de la Radio Municipal.' Below the text are social media sharing icons for WhatsApp, X, Facebook, and a share icon. A video player is embedded in the article, showing a woman in a yellow top speaking into a microphone while a man in a blue jacket listens. A 'Google Ads' sidebar is visible on the right with a 'Enviar comentarios' button and a link to '¿Por qué este anuncio?'.

E.5.4. Facultad de Comunicación Social – Universidad Central del Ecuador. (2023, 17 de enero). *Rostros Vivos, galería de docentes: Ivanova Nieto* [Video]. Facebook Watch. <https://www.facebook.com/watch/?v=1329369721536523>

Episodio de la serie *Rostros Vivos* de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador que presenta a la docente y comunicadora Ivanova Nieto. Su trayectoria se

vincula estrechamente con el ámbito radiofónico ecuatoriano, tanto en la práctica profesional como en la formación académica de nuevas generaciones de comunicadores. Sus principales líneas de investigación se orientan hacia la memoria, la oralidad y la cultura, destacando la importancia de la radio como espacio de construcción colectiva de saberes y como herramienta de diálogo social.

E.5.5. FlacsoRadio. (2025, febrero 13). *Especial Día Mundial de la Radio: Entrevista a Ivanova Nieto, presidenta de la RRUE*[Video]. YouTube.comunitaria. <https://www.youtube.com/watch?v=SMuxiYVvYyI>

El especial transmitido en vivo por **FlacsoRadio** el 13 de febrero de 2025 celebra el **Día Mundial de la Radio**, fecha instaurada por la Unesco para destacar el rol histórico y contemporáneo de este medio como una de las plataformas de comunicación más confiables y accesibles a nivel global. En este marco, el programa presenta una entrevista con **Ivanova Nieto**, docente de la Universidad Central del Ecuador y presidenta de la **Red de Radios Universitarias del Ecuador (RRUE)**. La conversación aborda los principales desafíos que enfrenta la red, el papel de las radios universitarias en la formación académica y en la producción de contenidos públicos, así como su relevancia para la democratización de la comunicación en la región. El diálogo enfatiza la necesidad de fortalecer la articulación entre emisoras y promover proyectos colaborativos que respondan a las transformaciones tecnológicas y sociales del ecosistema mediático.

E.5.6. Nieto, I. (s. f.). *Perfil personal* [Perfil en Instagram].
Instagram. <https://www.instagram.com/ivanovanieto/?hl=en>

Espacio personal-profesional donde comparte reflexiones, actividades culturales y de comunicación. Incluye publicaciones sobre su trabajo en radios públicas y comunitarias. Difunde mensajes de participación social y proyectos educativos. Muestra su compromiso con la comunicación alternativa y feminista. También visibiliza actividades en la gestión cultural.

The image shows a social media profile for 'ivanovanieto'. On the left is a circular profile picture of a woman with dark hair, wearing a white top and a dark vest, standing in front of a display of colorful clothing. To the right of the profile picture, the name 'ivanovanieto' is displayed in bold. Below the name are three buttons: 'Following' with a downward arrow, 'Message', and a '+?' button. Further down, the profile statistics are shown: '633 posts', '1,249 followers', and '1,049 following'. Below the statistics, the full name 'Ivanova Nieto' is written in bold. Underneath the name is a grey button with a '@' icon and the handle 'ivanovanieto'. The bio text reads: 'Comunicadora, Profesora Universitaria, Presidenta de la RRUE. Directora y conductora de Fuego Sagrado. Melómana y pastelera'. At the bottom, it says 'Followed by miguezsandra and ninisflorecita'.

E.5.7. Onda Campus. (2023, 30 de noviembre). *Ivanova Nieto Nasputh nueva presidenta de RIU Red de redes: Eva Lus Gárate ocupará el cargo de la Vicepresidencia Institucional.*

Radio Internacional Universitaria (RIU). <https://www.ondacampus.es/noticias/ivanova-nieto-naspath-nueva-presidenta-de-riu-red-de-redes/>

El 17 de noviembre, durante un acto virtual organizado por la Universidad de Costa Rica, se oficializó la renovación de autoridades de la Radio Internacional Universitaria (RIU – Red de redes). En esa ocasión también se presentó la publicación *Radios Universitarias en tiempos de infodemia*. La presidencia saliente, ejercida por Daniel Martín y Mario Giorgi, agradeció el compromiso de las radios integrantes y expresó sus mejores deseos para la nueva dirigencia.

La nueva presidencia de la RIU quedó conformada por **Ivanova Nieto** como presidenta y **Eva Lus** como vicepresidenta institucional, marcando la primera vez que la red es liderada por un binomio femenino, lo que refuerza el compromiso de la organización con la reducción de la desigualdad de género. La nueva directiva asumió con el objetivo de fortalecer la narrativa de la radio universitaria latinoamericana y promover una mayor producción colaborativa entre las emisoras.

30 | **IVANOVA NIETO NASPATH NUEVA PRESIDENTA DE RIU RED DE REDES**
Nov

Eva Lus Gárate ocupará el cargo de la Vicepresidencia Institucional

La renovación de cargos se hizo efectiva el pasado 17 de noviembre en un acto virtual organizado por la Universidad de Costa Rica, que sirvió además para presentar la última publicación titulada *Radios Universitarias en tiempos de infodemia*. En ese mismo encuentro la Presidencia saliente, Daniel Martín y Mario Giorgi, aprovecharon para agradecer el esfuerzo e implicación de las radios de la red por poner en valor el papel de las emisoras universitarias y desear éxito.

E.5.8. Radio Nacional. (2022, 15 de junio). *Radios universitarias latinoamericanas apoyan a los medios públicos*. Programa **Subí el volumen** de *Radio Nacional Argentina*.

<https://www.radionacional.com.ar/radios-universitarias-latinoamericanas-apoyan-a-los-medios-publicos/>

Transmisión en la que Nieto participa en un conversatorio sobre comunicación social. Expone la necesidad de democratizar la radio y abrirla a nuevas audiencias. Menciona experiencias de radios comunitarias en Quito. Responde preguntas del público sobre medios digitales. Refuerza el vínculo entre comunicación y ciudadanía.

The image is a screenshot of a website page from Radio Nacional Argentina. At the top, there is a dark blue header with the Radio Nacional logo on the left and navigation links: 'AM 870', 'FOLKLÓRICA', 'CLÁSICA', 'ROCK', 'RAE', 'PROGRAMAS', and 'VISITAS GUIADAS'. Below the header, the main title of the article is 'Radios universitarias latinoamericanas apoyan a los medios públicos' in large, bold, black font. Underneath the title are social media sharing icons for WhatsApp, Facebook, Twitter, Email, and a plus sign for more options. The central part of the page features a photograph of two women sitting at a table with microphones during a panel discussion. The woman on the right is wearing a blue shirt and glasses, and is identified by a nameplate as 'Ivanova Nieto, Presidenta de la Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe'. The woman on the left is wearing a black top and glasses. In the background, several national flags are visible. To the right of the main content area, there is a vertical sidebar with a 'Preview' button and a list of items, including '1 Rec RAI', '2 Ale Die', and '3 "De Die'. At the bottom right, there is a small logo for 'Radio Nacional Argentina' and a 'Seguir' button.

E.5.9. SIMPLE 2024. (s. f.). *Ivanova Nieto*. <https://simple2024.org/ivanova/>

Perfil como integrante del equipo de SIMPLE, sitio de información y comunicación, Página dedicada a su participación como integrante del equipo de SIMPLE 2024, espacio de innovación en comunicación, conjunto de Hispanic Public Media con Radio Universitaria Internacional (RIU – Red de Redes). Describe su trayectoria como investigadora y gestora cultural. Señala proyectos vinculados a comunicación para el cambio social.

The image shows a screenshot of a website profile for Ivanova Nieto. The website has a dark theme with a white navigation bar at the top. The navigation bar includes the SIMPLE logo, a 'Home' link, a 'Who We Are' dropdown menu, 'Our Impact', 'Sponsors', 'Speakers', a 'REGISTER' button, and an 'HPM' button. The main content area is dark with white text. The profile title is 'Ivanova Nieto'. Below the title is a paragraph describing her as a social communicator, radio journalist, and professor at the Faculty of Social Communication of the Central University of Ecuador. It lists her research areas: Auditory Communication and Periodic Investigation. Another paragraph lists her degrees: a Master's in Cultural Studies from Universidad Andina Simón Bolívar, a Diploma in Ecuadorian Art History from Universidad Central del Ecuador, a Diploma in Culinary Arts and Heritage from ARFEY-Venezuela, and a Bachelor's in Social Communication from Universidad Central del Ecuador. A third paragraph details her roles in radio, including president of RIU, president of RRUE, and founder of a radio station at Universidad Central del Ecuador. The final paragraph mentions her teaching experience at three universities in Quito and her work in radio journalism.

E.5.10.. Uniradio. (2020, 6 de abril). *Vecindad universitaria ante el distanciamiento social: acercamiento regional.* Uniradio Uruguay. <https://www.uniradio.edu.uy/2020/04/vecindad-universitaria-ante-el-distanciamiento-social-acercamiento-regional/>

Veintidós programas sobre la respuesta de radios universitarias durante el distanciamiento social. El programa 16 incluye un audio sobre la experiencia de Quito y el papel de Ivanova Nieto en promover cercanía con las audiencias. Destaca el rol de la radio como puente emocional y educativo en crisis. Se valoran prácticas colaborativas entre universidades latinoamericanas. Muestra la capacidad de resiliencia de los medios comunitarios.

UNI Radio
107.7 FM - Universidad de la República, Uruguay - Asociada a la Radio Internacional Universitaria (RIU)

UNI RADIO EN VIVO

INICIO PROGRAMACIÓN > ARCHIVO DE LA PALABRA SOBRE NOSOTROS > UNI RADIO EN VIVO CONTACTO

Vecindad Universitaria: ante el distanciamiento social, acercamiento regional
abril 4, 2020 Diego

VECINDAD UNIVERSITARIA
ANTE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL,
ACERCAMIENTO REGIONAL

UNI RADIO EN VIVO

UNI Radio
107.7 FM

EN YOUTUBE

PROGRAMA 16

Ivanova Nieto es profesora de la facultad de Comunicación Social en la Universidad Central de Ecuador (UCE), productora del programa Fuego Sagrado en la Radio Universitaria UCE y vicepresidenta de la Red de Radios Universitarias de Ecuador.

